

УДК 712.253

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА им. Н.Н. ГРИШКО (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКА “ЦВЕТОЧНАЯ ГОРКА”)

Н.И. ШУМИК, Т.С. СЧЕПИЦКАЯ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Обоснована необходимость реконструкции отдельных участков зеленых насаждений Национального ботанического сада НАН Украины. Указаны основные направления обеспечения выразительности характерного облика ботанико-географических и экспозиционных участков. Описаны общие подходы к реконструкции участка “Цветочная горка”, принципы подбора и использования растительного материала для его оформления.

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС НАН Украины) как растительный организм находится в постоянном развитии, изменяя свой многовекторный облик даже не из года в год, а иногда и на протяжении одного дня, чем обеспечивает себе привлекательность и очарование, которыми киевляне и гости города любят почти 60 лет. Однако большинство древесных насаждений в таком возрасте достигает “пика” формы и в дальнейшем предрасположено лишь к сохранению или уже снижению, а во многих случаях и к утрате декоративности. Нужно помнить, что деревья сада, как правило, интродуценты, у которых адаптация не добавляет, а скорее, забирает жизненные силы и, как следствие, ведет к сокращению биологического возраста, снижению эстетического облика и т. п. Поэтому в настоящее время необходимо более интенсивное вмешательство специалистов в изменение облика существующих насаждений не только для того чтобы повысить их декоративность, но и подчеркнуть уже сформировавшуюся структуру ландшафтов, дабы не утратить

эффекта постоянного развития и изменчивости, который сопровождал сад в предыдущие годы. Главной предпосылкой необходимости реконструкции некоторых участков сада служит частичная или полная потеря их функционального назначения и декоративности вследствие недостаточного агротехнического ухода или неучтенной антропогенной нагрузки.

Живописный ландшафт НБС НАН Украины гармонично сочетается с окружающей его холмистой территорией, типичной для правобережной части Киева. Озеленение сада предусматривает обеспечение выразительности общего характерного облика отдельных насаждений, уголков и участков с сохранением конкретных перспектив окрестностей. Этого можно достичь, создавая достаточные по площади открытые пространства, занятые газонами, чередующиеся с массивами древесных и цветочных насаждений, более мелкими их группами, с миксбордерами, а также путем посадки оригинальных солитеров.

Очень важно и создание оптимально-благоприятных условий для роста и развития многочисленных растений, разнообразных по биологическим особенностям и декоративности

© Н.И. ШУМИК, Т.С. СЧЕПИЦКАЯ, 2000

и красоте. Организация водоснабжения, сооружение искусственных озер, ручьев, каскадов, гротов, ремонт существующих водоемов и фонтанов будет способствовать увлажнению воздуха, создаст условия для лучшего произрастания растений, даст возможность культивировать представителей гигрофильной флоры. Более широкое использование камня (гранита, туфа, сланца) как ландшафтного элемента гористого рельефа, каменистых садов для создания и оформления отдельных участков, водоемов, подпорных стенок увеличит декоративность и привлекательность экспозиций и повысит демонстрационный потенциал сада.

НБС НАН Украины по организации экспозиций принципиально отличается от большинства существующих ботанических садов. Сад построен в основном по ботанико-географическому принципу. Существует восемь участков, отображающих соответствующие климатические районы характерной растительностью, пейзажем, рельефом: "Крым"; "Кавказ"; "Алтай и Западная Сибирь"; "Дальний Восток"; "Средняя Азия"; "Карпаты"; "Леса равнинной части Украины"; "Степи Украины". Для показа видового и сортового разнообразия цветочных и древесных растений, отличающихся оригинальной формой кроны, окраской листьев, плодами и их применением, кроме ботанико-географических в саду есть коллекционные (дендрарий, розарий, сиригарий и другие моносады) и экспозиционные участки (лианарий, "Горный сад", партер и др.). Сюда же относится и "Цветочная горка", которая расположена в центральной части ботанического сада.

Площадь участка "Цветочная горка" составляет около 1,5 га. Он имеет оригинальный рельеф естественного холма и лежит на осевой линии: главный вход — центральный партер — "Цветочная горка" — "Карпаты" (гора Говерла). Проект "Цветочной горки" был разработан в 1947 г. первым директором сада Н.Н. Гришко, основной целью которого были демонстрация приемов использования наиболее эффективных и перспективных растений в садово-парковом строительстве при озеленении холмов и возвышенностей и создание одного из самых красивых уголков сада [1]. Проектиру-

емый ассортимент растений состоял из 128 видов и сортов деревьев и кустарников и 43 видов и сортов цветочных растений (по данным инвентаризации 1953 г.). Первостепенное значение было отведено кустарникам, а также пирамидальным, плакучим и другим формам древесных растений, которые представляли собой основу оформления.

Со временем, скорее из-за субъективных (отсутствие квалифицированного кураторства и должного агротехнического ухода), чем объективных причин, участок потерял свою привлекательность. Ассортимент древесных растений в настоящее время гораздо беднее проектируемого и составляет 58 видов и форм — в основном это растения, достигшие своего максимального развития: *Acer platanoides* L., *Betula pendula* Roth., *Deutzia rosea* (Lemoine) Rehd., *Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl., *Laburnum anagyroides* Medic., *Malus baccata* (L.) Mill., *Padus maackii* (Rupr.) Kom., *Philadelphus lemoinei* Lemoine, *Prunus domestica* L., *Spireae japonica* L., *Spireae vanhouttei* (Briot.) Zab., *Tamarix tetrandra* Pall., *Taxus baccata* L., *Tilia cordata* Mill., *Thuja occidentalis* L., *Viburnum opulus* L., а также формы *Fraxinus excelsior* L. 'Pendula', *Quercus robur* L. 'Fastigiata', *Sorbus aucuparia* L. 'Pendula', и некоторые сорта *Syringa vulgaris* L. Цветочно-декоративное оформление отсутствует полностью. Часть деревьев и кустарников утратили свои декоративные качества из-за возраста и недостаточного ухода. Дорожно-тропиночная сеть представлена грунтовыми дорожками, поросшими травой.

Одна из главных задач реконструкции участка — превращение "Цветочной горки" в композиционный центр сада. Для этого необходимо раскрыть композиционную осевую линию, идущую от главного входа, создать яркие акценты из древесных, кустарниковых и цветочных растений для привлечения внимания посетителей.

Ландшафтный анализ и функциональное зонирование позволило условно выделить несколько составляющих реконструкции:

- входы с различными вариантами оформления;
- видовые площадки и площадки отдыха;
- каменистые склоны и горку;

- вересковый сад;
- сухой ручей;
- парковую зону и луг;
- фоновые насаждения.

Общее планировочное решение, как и большинство проектируемых растительных композиций, выполнено в ландшафтном стиле. Это позволит максимально сохранить преимущества рельефа местности, существующие насаждения и оптимально использовать их состав, уменьшить объем земляных работ. Ландшафтный характер планировки позволяет связать разноплановые сюжеты и обеспечивает плавный переход от одной зоны к другой, соединяя фрагменты различных стилей, форм, колористики и степени сложности. Для обеспечения последовательности работ территория участка разбита на три части: “фасадную”, “партерную”, “склоновую”. Реконструкция каждой части составляет отдельный этап работ. Все дорожки планируется оформить щебеночно-гравийным или песочным покрытиями, ширина дорожек 1,5—2 м. Ступени лестниц выполняются с покрытием из песка (или отсева) и укреплением из дерева, некоторые лестницы предлагается соорудить из естественного камня и бетона.

Проектом предусмотрены шесть входов на участок: два — с восточной и южной и четыре — с западной и северной сторон. Один из этих входов, расположенный на осевой линии, проходящей через центральный партер, — главный. Перед входом на прилегающем участке планируется установить указатель. Вход будет оформлен мостиком через сухой ручей. С правой стороны от главного входа расположены каменистая горка и вересковый сад, где между камнями и на каменистой россыпи будут произрастать растения семейства *Ericaceae* DC, а также засухоустойчивые почвопокровные и др., характерные для вересковых пустошей. Вход с северной стороны оформляется теневыносливыми многолетниками, высаженными на невысоких каскадных террасах.

Вершина “Цветочной горки” представляет собой плато, вытянутое с северо-востока на юго-запад, и его длина значительно превышает ширину. Для лучшего зрительного восприятия площадь будет разбита дорожками на несколько секторов и выполнена в виде

партера с элементами регулярного стиля: симметричностью пейзажа, геометрическим балансом и пропорциями, четкостью композиций. Крупные группы из хвойных, протяженные цветники, изгороди топиарного типа и деревья с геометрической формой кроны на фоне партерного газона высокого качества создадут эффект регулярности участка.

Так как с “Цветочной горки” открываются прекрасные перспективы окружающего ландшафта, проектом предусмотрено создание нескольких смотровых площадок и площадок для отдыха. С верхнего плато открываются перспективы на “сосновый остров” и прилегающие участки, а также на красивые зеленые опушки центрального партера. С южной стороны расположены различные по высоте и ширине террасы, на которых предполагается разместить низкорослые кустарники, многолетники, вьющиеся и почвопокровные растения для оформления и укрепления склонов и подпорных стенок различной конструкции. Здесь же предусматривается проложить прогулочные дорожки винтового типа с площадками для отдыха в виде “карманов” и установить скамейки. С этих площадок на террасах открываются прекрасные виды на березовую рощу и склоны участка “Алтай и Западная Сибирь”.

Цветение растений на “Цветочной горке” должно быть непрерывным с ранней весны до поздней осени, что обеспечивается подбором видов, форм, сортов, дающим постепенную смену цветочных аспектов на протяжении всего вегетационного периода. Принципы выбора ассортимента растений для каждой группы или участка имеют свои тенденции. Во-первых, растения подбираются с учетом функционального назначения и оптимальных условий произрастания на участке (например, неприхотливость, относительная простота агротехники и др.). Во-вторых, акцент в выборе ставится на видовое разнообразие, а формы и сорта используются лишь при необходимости. В-третьих, ассортимент ориентирован на растения, имеющиеся в коллекциях и питомниках НБС НАН Украины (в достаточном количестве). Цветочное оформление в большинстве случаев рассчитано на летне-осеннее цветение. Основной декоративный эффект

весной создается красивоцветущими кустарниками и деревьями родов Forsythia Vahl., Rhododendron L., Magnolia L., Malus Mill., Prunus Mill., Padus Mill. Crataegus L., Syringa L., Philadelphus L., Spireae L., Laburnum Medic., Weigela Thunb., Paeonia L., Hydrangea L. Применение кустарников разнообразно: для живых изгородей, миксбордеров, живописных групп, "закрепления углов" и поворотов дорожек. "Цветочная горка" после реконструкции должна представлять собой своеобразную "коллекцию" идей, выраженных в конкретных примерах приемов и решений композиционного и экспозиционного плана.

Мы считаем, что наметившиеся изменения в структуре насаждений ботанического сада вполне естественны и при своевременной полной или частичной реконструкции не только удастся сберечь и повысить их декоративность и функциональность, но и сохранить и развить идеи предыдущих строителей сада.

- 1. Технический проект озеленения. Пояснительная записка к проекту озеленения Ботанического сада Академии наук УССР: Утв. приказом Государственного Института по проектированию № 26 от 3 сентября 1954 г. — Киев, 1954. — Инв. № 642. — 60 с.

Поступила 16.02.2000

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ТА ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ім. М.М. ГРИШКА (НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДІЛЯНКИ "КВІТНИКОВА ГІРКА")

М.І. Шумик, Т.С. Счепицька

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, Київ

Обґрунтовано доцільність проведення реконструкції окремих ділянок зелених насаджень Національного ботанічного саду НАН України ім. М.М. Гришка. Вказано головні напрямки забезпечення виразності характерного вигляду ботаніко-географічних і експозиційно-колекційних ділянок. Описано загальні підходи до реконструкції ділянки "Квітникова гірка", принципи підбору і використання посадкового матеріалу для її оформлення.

MAIN TENDENCIES IN VARIATIONS OF THE STRUCTURE AND APPEARANCE OF PLANTATIONS OF M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL GARDENS (ON THE EXAMPLE OF THE DESIGN OF RECONSTRUCTION OF THE SITE "FLOWER HILL")

M.I. Shumyk, T.S. Stchepitskaya

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The paper presents the principles of necessity of the reconstruction of the certain sites of the National Botanical Gardens. The main directions for ensuring the expressiveness and characteristic appearance of botanical-geographical, exposition and collection sites are indicated. The common approaches to reconstruction of the Flower hill, principles of selection and use of the assortment for this site adornment have been considered.